

AKCIONI PLAN ZA DOSTIZANJE GRANIČNIH VREDNOSTI EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U OTPADNIM VODAMA – PRIMER ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

Dejan Krčmar, Milena Bečelić-Tomin, Vesna Pešić,
Dragana Tomašević-Pilipović, Đurđa Kerkez

*Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno matematički fakultet, Trg D. Obradovića 3, 21000 Novi Sad
dejan.krčmar@dh.uns.ac.rs ORCID: 0000-0003-4583-3279
milena.becelic-tomin@dh.uns.ac.rs ORCID: 0000-0001-8363-2959
vesna.pesic@dh.uns.ac.rs ORCID: 0000-0002-9125-9485
dragana.tomasevic@dh.uns.ac.rs ORCID: 0000-0002-8275-3297
djurdja.kerkez@dh.uns.ac.rs ORCID: 0000-0003-0997-6635*

REZIME

Obaveza izrade Akcionih planova za dostizanje graničnih vrednosti emisije (GVE) zagađujućih materija koje se emituju kroz komunalne otpadne vode u praksi je naišla na brojne probleme. Pored ekonomskih faktora i nedostatka stručnog kadra, glavni problem u implementaciji Akcionih planova je nedostatak jasno definisanog njegovog obima i sadržaja. Ovaj rad ima za cilj da pruži osnovne smernice za izradu Akcionih planova za komunalna preduzeća kako bi doprineo konačnom cilju – dostizanje definisanih GVE i zaštiti vodnih tela.

KLJUČNE REČI: Akcioni plan, otpadne vode, GVE

ACTION PLAN FOR ACHIEVING EMISSION LIMIT VALUES OF POLLUTANTS IN WASTEWATER - EXAMPLE FOR A PUBLIC UTILITY COMPANY

ABSTRACT

The obligation to develop Action Plans for achieving the emission limit values (ELVs) of pollutants discharged through municipal wastewater has encountered numerous challenges in practice. In addition to economic factors and a lack of skilled personnel, the main problem in implementing Action Plans is the lack of clearly defined scope and content. This paper aims to provide basic guidelines for the development of Action Plans for municipal enterprises to contribute to the ultimate goal of achieving defined ELVs and protecting water bodies.

KEY WORDS: Action plan, wastewater, ELV

UVOD

Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS, 67/11, 48/12 i 1/2016) definisana je obaveza izrade Akcionih planova za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija koje se emituju kroz industrijske otpadne vode i otpadne vode koje potiču iz aglomeracija. Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz aglomeracija sa opterećenjem većim od 2000 ekvivalent stanovnika (ES) koja svoje komunalne otpadne vode ispuštaju u recipijent uskladiće svoje emisije sa graničnim vrednostima zagađujućih materija propisanih ovom uredbom najkasnije do 31. Decembra 2040. godine, a za komunalne otpadne vode koje ispuštaju iz aglomeracija sa opterećenjem manjim od 2000 ekvivalent stanovnika (ES) uskladiće svoje granične vrednosti emisije zagađujućih materija u skladu sa planom upravljanja vodama.

Ako analiziramo navedene aglomeracije i rokove koji se i dalje čine prilično dalekim, osnovni razlog za postavljanje takvih rokova je taj što u ovom slučaju, za razliku od industrijskih postrojenja, imamo znatno složeniji problem. Pored same izgradnje postrojenja za tretman otpadnih voda, suočavamo se i sa potrebom izgradnje neophodne infrastrukture, to jest kanalizacione mreže, kao i sa procesom priključenja stanovništva i industrije na istu. Obaveza izrade Akcionog plana nalaže da se na pravi, stručan način sagleda celokupna situacija vezana za otpadne vode i na najoptimalniji način donese plan sa tačno definisanim aktivnostima sa kojima se može garantovati da će na kraju definisanog roka na ispustu u krajnji recipijent biti postignute definisane granične vrednosti emisije (GVE).

U periodu od donošenja ove obaveze do danas očekivalo se da će industrija već završiti realizaciju svojih Akcionih planova, i da će, shodno tome, biti izrađeni Akcioni planovi za otpadne vode na nivou aglomeracija, zajedno sa postepenom realizacijom istog (prvim koracima), kako bi se konačno dostigle granične vrednosti emisije. Pored obaveze dostizanja GVE, ovaj plan je trebao da podstakne komunalna preduzeća koja upravljaju odvođenjem i prečišćavanjem otpadnih voda jednog naselja da sa dovoljno vremena strateški rešavaju problem otpadnih voda i pronađu najbolje rešenje koje bi omogućilo efikasan rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). Jasno je da izgradnja komunalne infrastrukture sa predikcijom broja stanovnika i industrijskih aktivnosti u narednom periodu, u smislu procene količina otpadnih voda radi optimizacije kapaciteta budućeg PPOV, kao i odabir same tehnologije za PPOV, nije ni malo jednostavan ni brz proces, zbog čega je i ostavljeno dosta vremena za ove aktivnosti. Ipak, na osnovu dosadašnjih iskustava, utisak je da se proces izrade Akcionih planova, kao i njihova implementacija, ne odvija na način koji bi omogućio da očekujemo postizanje zacrtanih ciljeva do 2040. godine. Naime, iako je izvesno da će do 2040. godine doći do izgradnje novih PPOV, postoji opravdana zabrinutost da bi ta postrojenja mogla biti ili predimenzionisana ili nedovoljno prilagođena stvarnim potrebama. Takođe, poseban naglasak treba staviti na način upravljanja i održavanja budućih PPOV kako bi se osigurala ekonomska isplativost, posebno u kontekstu sistema naplate za korisnike kanalizacije i troškova funkcionisanja postrojenja, kao što su energetske troškovi. Pored toga, iskustva sa

već izgrađenim PPOV-ima ukazuju na ozbiljan problem tretmana i deponovanja muljeva, što već sada zahteva posebnu pažnju i optimalna rešenja.

Razlozi za probleme u funkcionisanju postojećih PPOV kao i neefikasna implementacija akcionih planova su mnogobrojni. Jedan od glavnih uzroka je nedostatak stručnog kadra kako u komunalnim preduzećima, tako i u nadležnim organima. Pored toga, nedostatak jasno definisanog obima i sadržaja propisanih akcionih planova se pokazao kao značajan izazov. U praksi, primetni su različiti primeri akcionih planova, pri čemu neki od njih samo formalno ispunjavaju zahteve, umesto da predstavljaju ozbiljan dokument u kojem se stratezijski navode aktivnosti usmerene ka postizanju definisanih ciljeva.

Iz navedenih razloga, ovaj rad ima za cilj da pruži osnovne smernice za izradu Akcionih planova za otpadne vode naselja (komunalna preduzeća) kroz primere mera i aktivnosti koje, u zavisnosti od slučaja, mogu biti deo ovih planova.

SMERNICE ZA IZRADU AKCIONOG PLANA

Akcionni plan treba da obuhvati konkretne aktivnosti koje treba sprovesti kako bi se postepeno dostigle granične vrednosti za naselja koja nemaju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), ali i za naselja koja imaju PPOV, ali ne funkcionišu sa zadovoljavajućim efektom. Ove aktivnosti moraju biti precizno definisane i strukturirane po redosledu sprovođenja mera, uz postavljanje prioriteta i tačno određenih rokova za njihovu realizaciju (Bečelić-Tomin i sar. 2017).

Definisanje ovih aktivnosti nije ni malo lak i jednostavan postupak i podrazumeva sistematsko prikupljanje prikupljanje i analizu podataka o postojećem stanju u komunalnim preduzećima i prospekciju mogućih promena u datom periodu na osnovu kojih se mogu doneti konačne odluke vezane za Akcioni plan. Uvid u postojeće stanje otpadnih voda aglomeracija podrazumeva: pregled postojećeg stanja sistema otpadnih voda i analizu potreba u budućem periodu.

Pregled stanja sistema otpadnih voda na nivou aglomeracije se odnosi na pregled komunalne infrastrukture i procenu funkcionalnosti postojećeg sistema otpadnih voda. U okviru postojećeg sistema treba analizirati uređaj za prečišćavanje ukoliko postoji, trenutno stanje i vrstu tretmana (efikasnost), kanalizacioni sistem, kapacitet i potrebu za nove priključke. Analiza koliko trenutni sistem zadovoljava potrebe posebno se odnosi na sledeće tačke: upoređivanje performansi trenutnog sistema sa njegovim dizajniranim kapacitetom; evaluacija efikasnosti trenutnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i mogućnosti njegovog unapređenja radi poboljšanja kvaliteta efluenta (uključujući koncentraciju azota i fosfora); identifikacija organskog i hidrauličkog opterećenja, kao i akcidentna ispuštanja tokom proteklog perioda. Stoga, neophodno je analizirati trenutno stanje uzimajući u obzir mogućnosti za poboljšanje putem efikasnijeg upravljanja i održavanja sistema. Na osnovu ove analize, potrebno je identifikovati mere koje treba preduzeti kako bi se postigle granične vrednosti emisije (GVE), uzimajući u obzir sve projekcije promena i potreba do 2040. godine i nakon toga. Od posebnog značaja za izradu akcionog plana su podaci o industrijskim zagađivačima koji su priključeni na kanalizaciju. Ovi podaci dobijaju se iz katastra zagađivača na teritoriji aglomeracije. Pod tim se podrazumeva identifikacija komercijalnih i industrijskih preduzeća i institucija koji otpadne vode ispuštaju kanalizacioni sistem, posebno onih sa velikom količinom produkovanih

otpadnih voda ili onih čije otpadne vode zbog potencijalnog prisustva zagađujućih materija zahtevaju poseban tretman. Dakle, potrebni su podaci o godišnjim količinama otpadnih voda iz relevantnih izvora. Pored kvaliteta, na izlivima otpadnih voda neophodno je meriti i protok, a dobijene informacije koristiti za izradu akcionih planova. Posebno je važno uzeti u obzir sve varijacije u kvalitetu i količini otpadnih voda koje su specifične za svaku industriju, kao što su dnevne i sezonske oscilacije, kao i predviđene promene u kapacitetu proizvodnje i generisanju otpadnih voda koje mogu uticati na kanalizacioni sistem i funkcionisanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima.

S obzirom na sve navedeno, važno je imati uvid u projektovane potrebe na nivou aglomeracije. Projektovane potrebe na nivou aglomeracije odnose se na predviđeni rast i razvoj u datoj oblasti, procenu generisanja otpadnih voda i njihov uticaj na postojeći sistem. Takođe, neophodno je uzeti u obzir procenjen demografski rast i urbanistički razvoj stambenih područja u kratkoročnom (npr. narednih 10 godina), srednjoročnom (npr. 11-20 godina) i dugoročnom (npr. 25 godina i više) periodu. Ovi podaci su od posebnog značaja, budući da su ranije strategije predviđale porast broja stanovnika, a time i količinu otpadnih voda, dok se zapravo desio smanjen broj stanovnika u većem broju naselja u procentualnom iznosu od oko 10 do 20%. To je dovelo u pitanje tadašnje projektovane parametre proizvodnje otpadnih voda (PPOV) i njihovu efikasnu obradu. Pored predviđanja budućeg stanja kada su u pitanju otpadne vode domaćinstava, potrebni su podaci o planiranom razvoju industrijskih aktivnosti koje mogu imati značajan uticaj na kvalitet otpadnih voda u dugoročnom periodu kao i identifikacija novih priključaka i vremenski period priključenja. I ovde je takođe u prethodnom periodu predviđan značajni porast količina otpadnih voda, a primetno je da se primenom najboljih dostupnih tehnika, putem implementacije BREF dokumenata (Referentni dokument za najbolje dostupne tehnike, dostupan na: <https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference>), količine otpadnih voda ispuštenih iz industrijskih postrojenja smanjuju i teže ka maksimalnoj recirkulaciji.

MERE I AKTIVNOSTI U OKVIRU AKCIONIH PLANOVA

Pre nego što se odluči koji sistem će se koristiti za obradu/tretman otpadnih voda potrebno je razmotriti mere koje će uticati na smanjenje količine i smanjenje emisije u vodu u samom kanalizacionom slivu. Dakle, neophodno je uložiti napore u sprovođenju mera prevencije nastanka zagađenja, a potom tek pristupiti projektovanju odgovarajućih uređaja za tretman otpadnih voda.

U cilju prevencije preopterećenja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, njegove loše operativnosti, održavanja ili postavljanja «bajpasova», neophodno je izvršiti proveru i odgovoriti na ključna pitanja pre ulaganja u tretman gradskih otpadnih voda: Da li će se preduzeti mere smanjenja potrošnje vode u industrijama i domaćinstvima? Da li će industrijske otpadne vode proći kroz predtretman pre ispuštanja u gradsku kanalizaciju? Da li je moguća ponovna upotreba ili reciklaža otpadnih voda? Da li će preporučena investicija biti razmatrana u kontekstu rečnog basena? Ukoliko hoće, da li će ulaganje biti poređeno sa benefitima ostalih investicija (u ostalim delovima rečnog basena)? Da li će opcija tretmana najboljim i istovremeno najisplativijim dostupnim tehnikama biti primenjena u postizanju

željenog kvaliteta ambijentalnih voda? Da li će biti primenjena ekonomska analiza u proceni beneficija (u smislu kvaliteta ambijentalnih voda) koja će biti prihvatljiva u faznim ulaganjima u toku narednih deset godina ili i više? U tom cilju potrebno je prihvatanje dugoročne perspektive sa preduzimanjem akcija «korak po korak», počevši odmah.

U cilju dostizanja GVE potrebno je sagledati:

- ✓ mesto na kome nastaju i procese iz kojih nastaju komunalne otpadne vode (domaćinstva, i svi ostali objekti, privredni i neprivredni: štale, radionice, fabrike, škole, bolnice, restorani, benzinske pumpe, itd.);
- ✓ prikupljanje i transport otpadnih voda (kanalizaciju);
- ✓ prečišćavanje otpadnih voda;
- ✓ transport otpadnih voda do mesta korišćenja i/ili izlivanja u odgovarajući prijemnik;
- ✓ ponovnu upotrebu sirovih otpadnih voda ili recirkulaciju/ponovnu upotrebu prečišćenih otpadnih voda;
- ✓ prijemnik neprečišćenih ili prečišćenih komunalnih otpadnih voda.

Da bi se sve to obuhvatilo, potrebno je angažovati celokupan tim stručnjaka iz različitih oblasti i posvetiti se dugotrajnom radu.

Sagledavanje negativnog uticaja i posledica ispuštanja na prvom mestu neprečišćenih ili nedovoljno prečišćenih otpadnih voda pojedinačnih zagađivača u gradsku kanalizaciju naselja neophodno je i sa ekonomskog i organizacionog aspekta. U cilju planiranja, izgradnje i kontrole rada uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, njihovog pravilnog funkcionisanja, kao i celokupnog sistema kontrole kvaliteta voda, od izuzetnog je značaja **izrada katastra otpadnih voda**, kao i sistema za njihovo prečišćavanje. Formiranje katastra zagađivača voda zahteva prikupljanje sledećih podataka:

- ✓ identifikacionih podataka o zagađivaču
- ✓ podataka o proizvodnji
- ✓ podataka o otpadnoj vodi i načinu utvrđivanja količine i kvaliteta otpadnih voda
- ✓ podataka o otpadu koji se formira u toku proizvodnje i tokom prečišćavanja otpadnih voda i o njegovom odlaganju
- ✓ podataka o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda

Prikupljanje i transport otpadnih voda podrazumeva primarnu i sekundarnu kanalizacionu mrežu sa pripadajućim objektima. Izgradnja kanalizacione infrastrukture predstavlja jedan od osnovnih preduslova za puštanje u rad i kasnije samu efikasnost PPOV. U cilju što potpunijeg i adekvatnijeg projektovanja sistema i objekata za sakupljanje otpadnih voda osnovne postavke i tehnički principi koji bi trebali da se primenjuju su sledeći:

- ✓ Razdvajanje sistema za otpadne i atmosfere vode, prvenstveno zbog racionalnosti i optimizacije objekata prečišćavanja, uz apsolutni prioritet izgradnje fekalne kanalizacije;
- ✓ Projektovanje trase cevovoda treba da je takvo, da se maksimalno iskoristi mogućnost gravitacionog transporta kanalskog sadržaja;

- ✓ Zbog uslova održavanja, voditi računa o minimalnim prečnicima primarne mreže i sekundarne mreže
- ✓ Maksimalno računsko punjenje cevovoda ne sme biti veće od 50%-70% u separacionom sistemu;
- ✓ Revizione šahtove postavljati na mestima priključaka, promene pravca, profila, nagiba i kaskada, kao i duž pravolinijskih deonica na rastojanju od oko 50 m.;
- ✓ Crpne stanice prema potrebi graditi uglavnom šahtnog tipa- bez posade;

Monitoring otpadnih voda. Neophodni element akcionog plana upravljanja gradskim otpadnim vodama predstavlja i monitoring program kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda pojedinačnih zagađivača i gradskih otpadnih voda. Monitoring programi predstavljaju prvi korak u uvid o stvarnom stanju kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda pojedinačnih industrijskih zagađivača i gradskih otpadnih voda na izlivu u recipijent. Na osnovu Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl. glasnik RS" br. 67/11, 48/12 i 1/2016) potrebno je definisati granične vrednosti emisije za određene grupe ili kategorije zagađujućih materija za tehnološke otpadne vode, pre njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju.

Obaveza svakog korisnika kanalizacije je da ispoštuje ove GVE za opšte parametre koji su definisani Pravilnikom o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima (Sl.Glasnik RS 33/2016) kao i specifične parametre za dati industrijski sektor koji su definisani Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl. glasnik RS" br. 67/11, 48/12 i 1/2016). Iz tog razloga, neophodno je da se u opštinskim propisima (npr. pravilnicima, odlukama) o uslovima priključenja na javnu kanalizacionu mrežu, osim ostalog, precizno definišu određeni tehnički i organizacioni detalji, kao i kvalitet otpadnih voda koji se smeju ispuštati u kolektorsku mrežu. Ovim se propisuju uslovi za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju, u cilju njene zaštite i zaštite prijemnika od mehaničkog, biološkog, hemijskog i infektivnog štetnog dejstva zapaljivih, eksplozivnih i radioaktivnih materija.

Na ovaj način omogućuje se optimizacija rada na centralnom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda i njegova efikasnost kojom će se omogućiti postizanje GVE na ispustu u recipijent. Takođe je obaveza svakog korisnika kanalizacije da obezbedi reprezentativno mesto za uzorkovanje otpadnih voda u kanalizaciju kao i da vrši merenja količine otpadnih voda. U zavisnosti od količine otpadne vode i tipa otpadne vode određuje se učestalost merenja i vreme uzorkovanja što je definisano u Pravilniku o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima (Sl.Glasnik RS 33/2016).

Pored obaveznog uzimanja uzoraka otpadnih voda (nadzorni monitoring), neophodno je sprovesti i istraživački monitoring radi potreba planiranja, upravljanja i prečišćavanja otpadnih voda. Rezultati dobijeni ovim monitoringom poslužiće kao ulazni parametri za izradu projektnog zadatka na osnovu kojeg će se izraditi potrebna projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije. U cilju projektovanja novog postrojenja neophodno je izraditi određenu projektno-tehničku dokumentaciju. Potrebna projektno-

tehnička dokumentacija: IDR - idejno rešenje, PGD – projekat za građevinsku dozvolu, tehnička kontrola PGD, studija o proceni uticaja na životnu sredinu, vodna saglasnost, PZI – projekat za izvođenje, vodna dozvola, upotrebna dozvola.

Na kraju, nakon sistematske primene svih navedenih mera, neophodno je planirati aktivnost izgradnje postrojenja za tretman otpadnih voda. Danas postoji širok spektar projektantskih rešenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Odabir odgovarajućeg projektantskog rešenja zavisi u velikoj meri od efikasnosti uređenja kanizacionog sistema, kao i primenjenih preventivnih mera koje bi smanjile količinu i stepen zagađenja otpadnih voda koje treba tretirati. Ključni korak u odabiru optimalnog rešenja je izrada kvalitetnog projektnog zadatka, što zahteva prethodno sprovođenje adekvatnog monitoringa otpadnih voda, kako je objašnjeno u prethodnom delu teksta.

Koja opcija tretmana otpadnih voda će biti konkretno primenjena zavisiće od mnogo faktora kao što su:

- ✓ Obezbeđenje pozitivne «političke klime» i korišćenje lokalnih finansijskih novčanih izvora. Politička podrška kreirana sa visoko postavljenim prioritetom održivog upravljanja gradskim otpadnim vodama uključujući neophodne izvore finansiranja u okviru integrisanog upravljanja resursima vode.
- ✓ Kreiranje novih uslova životne sredine na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou.
- ✓ Uključivanje svih korisnika na samom početku i obezbeđenje transparentnosti u upravljanju i procesima donošenja odluka. Uključivanje privatnog sektora u smislu preuzimanja odgovornosti za različite faze u implementaciji projekta prečišćavanja gradskih otpadnih voda pokrenutog od strane javnog sektora. Osnovni razlozi za uključivanje privatnog sektora su: nedostatak resursa (tehničke podrške) u organizaciji javnog sektora u fazi planiranja i dizajna uređaja; poteškoće u dobijanju podrške od strane Vlade u finansiranju projekata tretmana otpadnih voda; nedostatak resursa (tehničke podrške) u radu i održavanju kompletnog posla.
- ✓ Obezbeđenje finansijske stabilnosti i održivosti. Povraćaj finansijskih ulaganja u sektor otpadnih voda je relativno dug proces. Povezivanjem upravljanja otpadnim vodama sa ostalim sektorima može do određene mere obezbediti brži proces obnavljanja novčanih ulaganja, redukciju rizika, finansijsku stabilnost i održivu implementaciju. To podrazumeva inovativne, fleksibilnije i efektivnije mehanizme upravljanja finansijama.
- ✓ Postavljanje sistema naplate za ispuštene otpadne vode u gradsku kanalizaciju na realne osnove.
- ✓ Definisani plan daljeg razvoja opštine. Plan dalje izgradnje kanizacionog sistema u gradovima koji nisu u celosti pokriveni ovim sistemom, statistička obrada podataka priraštaja stanovništva itd.

Na osnovu svega napred rečenog neophodno je da se na kraju da pregledan prikaz (npr. u vidu jedne tabele) svih neophodnih aktivnosti koje je potrebno sprovesti sa ciljem dostizanja GVE do 2040. godine i sa rokovima za postepeno dostizanje tih graničnih vrednosti. Naravno svaka navedena aktivnost mora biti dobro proučena, dokaziva i objašnjena u samom Akcionom planu.

Iako možda izgleda da imamo dovoljno vremena za postizanje navedenih ciljeva, složenost i sistematičnost pristupa ovom problemu, kao i zaštita vodenih tela i zahtevi savremenog društva, posebno kada se posmatraju kroz prizmu klimatskih promena i zaštite životne sredine, izazivaju opravdanu zabrinutost u vezi sa sposobnošću našeg društva da se adekvatno suoči sa ovim izazovom.

ZAKLJUČAK

Procesa planiranja i implementacije Akcionih planova za tretman otpadnih voda u naseljima je izuzetno složen i suočava se sa mnogobrojnim izazovima koji ugrožavaju ostvarenje jasno definisanih ciljeva do 2040. godine. Navedeni izazovi obuhvataju nedostatak stručnog kadra, nedostatak jasno definisanog obima i sadržaja akcionih planova, kao i tehničke, organizacione i finansijske prepreke.

Ključni koraci u izradi Akcionih planova uključuju analizu postojećeg stanja sistema otpadnih voda, projekciju budućih potreba i demografskih trendova, kao i identifikaciju industrijskih zagađivača i njihovih uticaja. Nadalje, neophodno je sprovesti mere prevencije zagađenja i izgraditi odgovarajuću infrastrukturu prečišćavanja, uz praćenje kvaliteta otpadnih voda putem monitoringa.

U krajnjoj liniji, usklađivanje sa GVE zahteva dugoročno posvećenost, strateško planiranje i koordinaciju svih relevantnih faktora. Samo integrisanim pristupom i zajedničkim naporima može se osigurati efikasan tretman otpadnih voda i zaštititi životna sredinu za buduće generacije.

Zahvalnica

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme, Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Widening participation and strengthening the European Research Area, HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02, under grant agreement No [101060110], SmartWaterTwin.

LITERATURA:

- Bečelić-Tomin M., Dalmacija B., Pešić V., Kerkez Đ., Tomašević Pilipović D. (2017) Akcioni planovi za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u otpadnim vodama, 47. Konferencija - Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad; 05-07.04.2017., Piroć, Srbija; ISBN-978-86-82931-80-5, Izdavač: Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjstvo (Beograd), p.10-16.
- Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima („Sl.Glasnik RS“, br. 33/2016).
- Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u vodama i rokovi za njihovo dostizanje, „Službeni glasnik RS“, br. 67/2011, 48/2012, 1/2016, Beograd, Republika Srbija.
- <https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference>